

SUYUQ KONVERTOR SHLAKINI UGLEVODORODLI CHIQUINDILAR BILAN TA'SIRLASHTIRGANDA BORADIGAN FIZIKA-KIMYOVIY O'ZGARISHLARNI TADQIQ ETISH

PhD. Sh.T.Hojiyev., DSc. N.A.Kadirov., talaba A.A.Abdimurodov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179118

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda suyuq konvertor shlakini uglevodorodli chiqindilar bilan qayta ishlashda sodir bo'ladigan fizika-kimyoviy o'zgarishlash ko'rib chiqilgan. Uglevodorod manbai sifatida yaroqsiz avtomobil shinalari tanlangan. Konvertor shlakini suyuq holida avtomobil shinasi chiqindisi bilan qayta ishlashda yuz beradigan oksidlanish-qaytarilish kimyoviy reaksiyalari tuzilgan. Tiklanish natijasida shteyn va shlak fazalari koalissensiya hodisasi tufayli bir-biridan ajralishi aniqlangan. Taklif etilgan usul sanoat miqyosidagi texnologiyani takomillashtirishga yordam beradi va atrof-muhit muhofazasini yaxshilash uchun xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: metallurgiya, mis, konvertor shlaki, avtomobil shinasi chiqindisi, oksidlanish, tiklanish.

Аннотация: В данном исследовании рассмотрены физико-химические исследования, происходящие при переработке жидких конвертерных шлаков с углеводородными отходами. В качестве источника углеводородов были выбраны отходы отработанных автомобильных шин. Составлены окислительно-восстановительные химические реакции, протекающие при переработке конвертерного шлака в жидком виде с отходами автомобильных шин. В результате восстановления было обнаружено, что фазы штейны и шлака отделяются друг от друга за счет явления коалесценции. Предлагаемый способ способствует совершенствованию технологии в промышленных масштабах и служит улучшению охраны окружающей среды.

Ключевые слова: металлургия, медь, конвертерный шлак, отходы автомобильных шин, окисление, восстановление.

Abstract: This study examines the physicochemical studies that occur during the processing of liquid converter slags with hydrocarbon waste. Waste from used car tires was chosen as a source of hydrocarbons. The redox chemical reactions that occur during the processing of converter slag in liquid form with waste car tires are compiled. As a result of reduction, it was discovered that the matte and slag phases are separated from each other due to the phenomenon of coalescence. The proposed method contributes to the improvement of technology on an industrial scale and serves to improve environmental protection.

Keywords: metallurgy, copper, converter slag, tire waste, oxidation, reduction.

Kirish. Ma'lumki, dunyo bo'yicha mis ishlab chiqarish asosan pirometallurgik usulda amalga oshiriladi. Bu usulning asosiy kamchiliklaridan biri metallurgik pechlardan juda ko'p miqdorda chiqindi-shlaklarning ajralib chiqishidir. Bu shlaklar bilan birga misning sarflanishi ham kuzatilib, ayniqsa konvertor shlaklaridagi misning miqdori o'rtacha 3,5 % ni tashkil etayotgani va bu esa zavodlarning mis ishlab chiqarish unumdorligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlab o'tish lozim. Misning rudadagi miqdori esa 0,35 – 1 % atrofida ekanligi inobatga olinsa, konvertor shlaklarini qayta ishlash nisbatan iqtisodiy jihatdan samarali va shuning uchun ham ularni qayta ishlash majburiy hisoblanadi.

Hozirgi kunda konvertor shlaklarini qayta ishlashning bir necha xil usullari va texnologiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ularning har biri ma'lum bir hududdagi zavodning umumiy texnologiyasiga yoki konning rudasiga moslashtirilgan bo'ladi. Shuning uchun birining texnologiyasi ikkinchisiga to'liq mos kelmasligi mumkin. Konvertor shlaklarini qayta ishlashning termogravitatsion, tiklovchi eritish va elektrometallurgik usullari mavjud bo'lib, ularning afzalligi konvertor shlakini suyuq holda qayta ishlashi bilan, kamchiligi esa unga qo'shiladigan moddalarning qimmatligi yoki shlak massasini yanada ko'paytirishi bilan izohlanadi. Bundan kelib chiqadiki, konvertor shlakini qayta ishlashda mahalliy, arzon va shlak massasini oshirmaydigan tiklovchi moddalarning muqobili ustida izlanishlar olib borish dolzarb bo'lib, metallurg-olimlarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi [1].

Mazkur tadqiqotda shunday izlanishlar natijasi o'laroq konvertor shlakini qayta ishlashda tiklovchi modda sifatida yaroqsiz avtomobil shinalari chiqindisidan foydalanish usuli taklif etilgan.

Avtomobil shinalari chiqindilari yordamida mis shlaklarini qayta ishlash usuli magnetitni tiklash yo'li bilan kamaytirish, oksidlangan mis birikmalarini sulfidlash, suyuq vannani ko'piklash (barbotajlash), reaksiyon zonada kuchsiz tiklovchi atmosferani hosil qilish, optimal massa, tarkib va xususiyatlarga ega shlaklarni olish kabi oraliq jarayonlar ketma-ketligidan (mexanizmdan) iborat.

Shlakni konvertordan metallurgik kovshga quygandan so'ng, kovshga oldindan solib qo'yilgan maydalangan avtomobil shinalari chiqindilari bilan ta'sirlashib, reaksiyon zonada rezina moddasi dastlabki hosil qiluvchi oddiy moddalarga qadar parchalanadi va buning natijasida hosil bo'lgan tiklovchi moddalar va shlak komponentlari orasida quyidagi kimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi (1100 - 1200 ° C da):

Suyuq shlak sirtiga qalqib chiqqan rezina bo‘laklari esa havo bilan kontakt qilgani sababli kislorodli muhitda yonishni boshlaydi. Suyuq shlak ustidagi rezina materiallarini yonish jarayoning kimyoviy reaksiyalari ekzotermikdir, shuning uchun mazkur amal bajarilganda shlak harorati pasaymaydi (1100 - 1200 ° C). 1000 - 1100 ° C haroratda avtomobil shinalari chiqindilaridagi uglevodorodlar uglerod va vodorod hosil bo‘lishi bilan parchalanadi. Bu ikkala modda mis va temirning yuqori oksidlarini tiklab sistemadagi magnetit miqdorini kamaytiradi. Avtomobil shinalari chiqindilarining termik parchalanishidan hosil bo‘lgan oltingugurt esa metallar oksidlari bilan ta’sirlashib ularni sulfidlaydi. Reaksiyon zonada yuz beradigan sulfidlanish kimyoviy reaksiyalari to‘plami quyidagilardan iborat:

1-rasm. Avtomobil shinalari chiqindilari yordamida mis shlaklarini qayta ishlash sxemasi

Magnetitning kamayishidan so‘ng, shlakning zichligi va qovushqoqligi pasayadi va bu tizimda shlak-shteyn fazasini hosil qilish imkonini beradi. Yuqori zichlik tufayli hosil bo‘lgan sulfidlar, temir va misning metallik tomchilari vanna tubiga cho‘kib shteyn fazasini shakllantiradi. Qaytarilish va sulfidlanish jarayonlarida hosil bo‘lgan gazlar eritmalarni barbotajlaydi va aralashtiradi, bu esa kichik radiusli, bir-biriga yaxshi aralashmaydigan, shlak hajmida muallaq qolib ketgan suyuq sulfidli tomchilarni tezroq birlashib shteyn qatlamiga cho‘kish jarayonini kuchaytirishga imkon beradi. Fazalarning ajralishini sxematik ko‘rinishda 1-rasmda yaqqol tasvirlangan.

Koalessensiya jarayonida kichik shteyn tomchilar bir-biri bilan birlashadi va katta radiusli yirik shteyn tomchisi hosil bo‘ladi. Shteyn tomchisi radiusining oshishi ularning pastki fazaga cho‘kishini tezlashtiradi.

Tajribada olingan rezinaning qizigan suyuq shlak tarkibidagi magnetit va oksidlangan mis birikmalari bilan ta’sirlashib oksidlanish reaksiyasining tezligi vaqt birligi ichida tiklovchi modda sifatida qo‘llanilayotgan rezina massasining kamayishi bilan aniqlanadi (2-rasm).

2-rasmda ko‘rsatilgan grafikda to‘g‘ridan-to‘g‘ri oksidlanish ta’sirida rezina taqriban 1,5 daqiqada oksidlanib ulguradi, qo‘ng‘ir ko‘mir esa 0,5 daqiqada oksidlanishni boshlaydi. 2,5 daqiqadan so‘ng butun rezina massasi oksidlanib ketadi. Butun qo‘ng‘ir ko‘mir esa 1 daqiqadan kamroq vaqt ichida oksidlanadi. Ko‘rib chiqilayotgan materiallarning ommaviy oksidlanish tezligi butun massani oksidlanish paytidan boshlab hisoblab chiqilgan. Bunday holda, bu vaqt oraliqlarida massa yo‘qolishining vaqtga bog‘liqligi aniqlandi. Rezina qoldiqlarining oksidlanish massasi $0,97 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$, qo‘ng‘ir ko‘mirniki esa $0,48 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$ ni tashkil etdi.

2-rasm. Rezina (1) va qo‘ng‘ir ko‘mir (2) namunalari massasining (Δm) shlak komponentlari bilan ta’sirlashish vaqtiga (τ) bog‘liqligi

Rezinaning oksidlanishi paytida alanga harorati qo'ng'ir ko'mir uchun mos keladigan haroratdan 150-250 °C ga oshadi (2-rasm). Rezinaning oksidlanish massasi $0,97 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$ ni tashkil qilishi, uning qo'ng'ir ko'mir uchun mos keladigan xarakteristikaning ikki barobariga ko'pligini bildiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, konvertor shlakini qayta ishlashda uglevodorodli tiklovchi modda sifatida yaroqsiz avtomobil shinalari chiqindisini qo'llash, shlak tarkibidagi qovushqoqlik va zichlikni oshirib turgan – magnetit minerali miqdorining kamayishiga olib keldi. Bu esa konvertor shlaklarini suyuq holida qayta ishlashning energiya va resurs-tejamkor texnologiyasini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh.T. Mahalliy ikkilamchi hosil bo'lgan texnogen chiqindilardan foydalanish asosida mis ishlab chiqarish shlaklarini qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish: t.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: 2022. 46 b.